

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА

Кахрамонова Ирода Ислом кизи

студент “Лечебного факультета”. Ташкентский Международный
Университет Кимё, Республика Узбекистан, г. Ташкент

Маматова Шахноза Рамизидиновна

научный руководитель **PhD**, Ассистент кафедры "Оториноларингологии,
детской Оториноларингологии, детской стоматологии", ТашПМИ,
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация.

Воспалительные заболевания гортани являются распространенной ЛОР-патологией. Ларингит поддерживает свою актуальность среди детей и взрослых, так как развивается в результате воздействия перегревание, переохлаждение, перенапряжение гортани и носоглотки

Ключевые слова: ларингит, хронический ларингит, хирургическое лечение, диагностика.

Введение. Хронический ларингит – длительный воспалительный процесс гортани, которая продолжается более 3-5 недель, и протекает с периодами обострения, осложнения и ремиссии. Своевременная диагностика и лечение хронического ларингита является главным звеном в профилактике злокачественных и доброкачественных образований слизистой оболочки гортани. Традиционные методы ларингита диагностики не достаточно позволяют правильно поставить диагноз заболевания гортани при хроническом ларингите и динамику ее осложнения и обострение [1]. Этиологическими факторами развития воспалительного процесса в слизистой гортани так же может являться заболевания ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), верхних и нижних дыхательных путей, плохие привычки

как курение, злоупотребление спиртными напитками, использование твердой атаки при голосовых нагрузках, воздействие вредных экзогенных факторов [2]. Клинически хронические ларингиты проявляются охриплостью, чувством упорного першения, неловкости в горле, кашлем. Основным симптомом является дисфония - изменение голоса. Существуют следующие способы диагностики ларингита: эндоскопическое исследования ЛОР-органов; общие анализы крови и мочи; при необходимости — бактериологическое исследование отделяемого; УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей области шеи, спирографию и другие исследование по показанию лечащего врача. В том числе, присутствие следующих симптомов дает возможность своевременно диагностировать данное заболевание: першение в горле; сухость в горле; сухой приступообразный («лающий») кашель; осиплость голоса вплоть до афонии ; затруднения при дыхании. Симптомы, беспокоящие пациентов, перенесших различные формы ларингита, что независимо от формы перенесенного ларингита, дисфония сохраняется в достаточно большом проценте случаев [3]. Наиболее частый симптом ларингита - изменение тембра голоса (от легкой охриплости до афонии), в том числе кашель, болезненные ощущения в горле и гортани. Возможно так же подъем температуры тела, болевые ощущения. Могут присутствовать и другие симптомы, как насморк или заложенность носа, ощущения сухости или першения в горле.

Как нам сообщает авторы, что для диагностики хронического ларингита применяются непрямая и прямая ларингоскопия, микроларингоскопию, стробоскопию, фиброларингоскопию. В практической оториноларингологии хронические воспалительные заболевания следует дифференцировать с целым рядом предраковых заболеваний, злокачественными опухолями и другими патологическими состояниями слизистой гортани. В том числе применяется лучевые методы диагностики:

классические рентгенологические, ультразвуковой метод (УЗИ), многоспиральная компьютерная томография (МСКТ) [4].

Актуальность поиска способов эффективного лечения различных форм ларингита связана с встречаемостью, имеющей определенную сезонность, при определенной схожести клинической симптоматики, реактивностью слизистой оболочки на воспалительного фактора. По исследованим [5], приняли участие 132 пациента с ларингитом различной этиологии. Оценивали эффективность по срокам выздоровления в 2-х группах: 1-я группа, пациенты с ларингитом на фоне острой респираторной вирусной инфекции, и 2-я группа, лица с ларингитом на фоне заболевания новым штаммом «омикрон», то есть COVID-19. При лечения группы были разделены на две подгруппы: 1-я - пациенты, получавшие стандартную терапию, и 2-я, лица, которые дополнительно к комплексной терапии получали дополнительные препараты. Оценку результатов лечения проводили регистрацией клинических симптомов по шкале ВАШ, оценку качества жизни - по опроснику SF-36 [6].

Материалы и методы. Материалом для данной обзорной статьи являются информация, размещенная в научных журналах и источниках: iScience, Scopus, ABNT и др.

Результаты и обсуждение. Для решения одним из актуальных проблем оториноларингологии проводится исследования по изучению как самого патогенеза ларингита, так и причины возникновения данного заболевания.

Было проведение исследование по лечению хронического ларингита хирургическим способом [7]. В исследование участвовали 375 пациентов с хронической формой ларингита. У первой части пациентов, то есть у 98 пациентов (26,2 %) первой подгруппы эндоларингеальное вмешательство выполнено при прямой микроларингоскопии. При нечёткой границе

поражения, перед операцией, при помощи специально разработанного нами устройства проводилось окрашивание изменённых участков слизистой оболочки гортани. Вторая группа пациентов с хроническим ларингитом. У 276 больных (73,8 %) эндоларингеальная операция проведена при непрямой ларингоскопии. Изменённые участки слизистой гортани удалялось с помощью «Кордес». По окончательному исходу лечения в двух группах с применением и без применения микрохирургической техники лечения, можно сделать вывод о том, что микрохирургическое вмешательство с предварительным окрашиванием изменённых участков слизистой гортани позволяет значительно повысить положительные результаты хирургического лечения и добиться снижения процента пациента с хроническим ларингитом, и дальнейшим развитием злокачественного процесса в слизистой оболочки гортани [8].

В том числе существует медикаментозное лечение ларингита, в основном введения антибактериальных препаратов. Наиболее физиологическим способом является ингаляционный способ введения лекарственного вещества, обеспечивающий непосредственное воздействие препарата на слизистую оболочку гортани. Также воздействие непосредственно на слизистую оболочку гортани можно с помощью лекарственных препаратов в форме спреев. Одним из данных препаратов является Биопарокс, как нам сообщает автор [9]. Для сравнения была сформирована группа (30 больных), сопоставимая по возрасту и полу с аналогичной патологией, получавшая симптоматическую терапию (спреи, содержащие препараты биклотимол или бензидамин; а так же щелочные ингаляции). Всем больным проводили клинический осмотр, включая ЛОР-обследование, эндоскопическое исследование гортани, субъективную оценку качества голосовых связок и слизистой гортани. Не смотря на очевидные преимущества ингаляционного способа введения лекарственных веществ у

больных с воспалительной патологией слизистой оболочки гортани, аэрозольная терапия до сих пор используется как вспомогательный метод лечения. Для лечения мы использовали метод избирательной синхронной ингаляции и аппарат риноларингологический ультразвуковой избирательной синхронной ингаляции в магнитном поле.

Применение избирательной ингаляции при ларингите и других заболеваниях дыхательной системы, позволяет обеспечить локальную доставку лекарственных аэрозолей к пораженному очагу, увеличить время контакта используемого препарата и пораженного участка слизистой оболочки (продолжить ингаляцию) за счет рационального и экономного расходования препарата без угрозы системе сурфактанта, аэрогематическому барьеру и минимизировать контакт лекарственной аэрозоли с непораженной слизистой оболочкой дыхательных путей. Лечение патологии слизистой оболочки гортани избирательная синхронная ингаляция является эффективным методом лечения больных при обострении хронического ларингита, в том числе применение избирательной синхронной ингаляции статистически достоверно сокращающим сроки выздоровления пациентов [10].

Заключение. В ходе обзора научных публикаций, следует отметить о значительных в своем роде исследованиях в сторону улучшения методов ранней и эффективной лечения, в том числе и осложнения ларингита, и ее дальнейшее обострение. Публикации о ларингите позволяют рассуждать о методах диагностики и лечения данного заболевания. В том числе мы можем удостовериться об эффективности хирургического и медикаментозного лечения патологии слизистой оболочки гортани. Авторы публикации подчеркивают, что ларингит чаще всего появляется из-за воздействия экзогенных факторов. А также, этот воспалительный процесс способен развиваться из-за эндогенных факторов, слабого иммунитета, после перенесения других

воспалительных процессов, и может сопровождаться вместе с другими болезнями верхних и нижних дыхательных путей.

Список литературы:

1. Ушаков В.С., Юрков А.Ю., Куц Б.В., & Шустова Т.И. (2019). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА. Российская оториноларингология, 18 (4 (101)), 62-67.
2. Кунельская Н.Л., Кунельская В.Я., Романенко С.Г., Шадрин Г.Б., Хамзалиева Р.Б., & Красникова Д.И. (2017). Клинические особенности хронических ларингитов, ассоциированных с грибковой флорой. Таврический медико-биологический вестник, 20 (3-3), 124-128.
3. Радциг Е.Ю., Ермилова Н.В., & Селькова Е.П. (2017). Ларингит у детей: этиология, лечение и профилактика. Педиатрия. Consilium Medicum, (1), 38-40.
4. Бичурина, Т. А., & Литвиненко, И. В. (2009). Результаты комплексной диагностики хронического гиперпластического ларингита. Российская оториноларингология, (4), 33-38.
5. Коркмазов М.Ю., Ленгина М.А., Коркмазов А.М., Корнова Н.В., & Белошангин А.С. (2022). ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЛАРИНГИТА НА ФОНЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ. Медицинский совет, 16 (8), 79-87.
6. Reiter R., Hoffmann T.K., Pickhard A., Brosch S. Hoarseness. Causes and treatments. Dtsch Arztebl Int. 2015;112:329-337.
7. Павлов Вениамин Витальевич, & Лопатин Дмитрий Геннадьевич (2014). Особенности хирургического лечения хронического ларингита. Медицина в Кузбассе, (1), 55-58.
8. Пальчун, В.Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения: рук. /В.Т. Пальчун, А.С. Лапченко, Д.Л. Муратов. - М., 2010. - 176 с.

9. Богомильский М.Р., Балясинская Г.Л., Радциг Е.Ю., & Ермилова Н.В. (2009). Возможности топических антибактериальных препаратов в лечении острых необструктивных ларингитов у детей. Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского, 88 (5), 109-111.
10. Сунцов, В. В. (2009). Лечение больных хроническим ларингитом с применением избирательной синхронной ингаляции. Российская оториноларингология, (1), 136-140.

